

УДК 657.6

Риски как составляющая бухгалтерского учета

Багаева А. И., ассистент кафедры
менеджмента факультета государственного управления
ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет»

Аннотация. В статье характеризуется риск как неотъемлемая часть в управлении и в системе бухгалтерского учета. Дается трактовка определению «риск». Автор статьи предпринял попытку оценить отрицательные стороны риска в бухгалтерском учете.

Ключевые слова: риски, бухгалтерский учет, управление, система.

Abstract. The article describes risk as an integral part in management and in the accounting system. The interpretation of the definition of "risk" is given. The author of the article made an attempt to assess the negative aspects of risk in accounting.

Keywords: risks, accounting, management, system.

Введение.

Как всеобщее известно, любая деятельность ориентирована на то, чтобы принести плодотворные результаты в будущем.

Риски порождаются неопределенностью будущих результатов [1. С. 17].

Существуют десятки или даже сотни определений понятия «риск». Это один из самых обсуждаемых вопросов среди теоретиков исследований. В каждой сфере есть своя специфика. Мы сделаем акцент на сферу управления, а именно бухгалтерский учет.

Риск присущ выбору и может в значительной степени влиять на решения о различных вариантах.

Целью исследования было определение основных учетных рисков и их влияния на достоверность отчетности хозяйствующего субъекта.

С точки зрения различных современных авторов, анализируя определение категорий риска в экономике, мы можем определить основные способы понимания рисков:

- 1) вероятность того, что определенные события происходят или не происходят;
- 2) возможность потери;
- 3) неспособность достичь ожидаемых целей;
- 4) мероприятия, проводимые для достижения определенных результатов;
- 5) неопределенность в хозяйственной деятельности.

Существует множество подходов к определению «риск» и достаточно много научных трудов есть в данном направлении.

Автор статьи выделяют следующие подходы:

- причины возникновения или отсутствия события;
- последствий потери;
- желаемая цель;
- деятельность по достижению определенных результатов;
- неопределенность в экономической деятельности.

Перечисленные подходы четко определяют характеристику категорий «риск».

Но наиболее важное, по мнению автора, определение риска это: риск — событие, при котором фи-

нансовые показатели организации могут быть ниже ожидаемых.

Трудно переоценить значение экономического роста в бухгалтерском риске и последствия непрерывности бухгалтерской информации на сегодняшний день.

Неопределенность учета в бухгалтерии возникает из-за неполноты информации, которая препятствует выполнению процедур учета в соответствии с действующим законодательством.

Исследования показали, что из-за неточностей в процессе бухгалтерского учета (наличие альтернативных принципов бухгалтерского учета, двойственность определенных стандартов бухгалтерского учета), бухгалтерский риск представляет собой сложную категорию, поэтому он существует объективно и в некоторой степени также связан с человеческими факторами.

Место, где возникает бухгалтерская опасность, назовем ее так, прежде всего, в процедурах регистрации, оценки информации в денежном выражении об имуществе.

Бухгалтерский риск должен рассматриваться как комплексный объект учета, который предопределяется самой экономической основой его структуры.

Как указано в научно-исследовательской литературе, классификация риска, которая существует, не включает учетный риск. Здесь автор хотел бы отметить, что все существующие риски в конечном итоге будут интегрированы в учетную информацию, и эта информация будет заменена, что окажет значительное влияние на финансовые результаты.

Кроме того, бухгалтерский учет ведется в компаниях и организациях независимо от форм собственности и вида деятельности, поэтому мы можем сделать вывод, что бухгалтерский риск является неотъемлемой частью любой формы риска.

Бухгалтерские риски следует классифицировать на две группы:

К первой группе мы отнесем внешние риски. Что они собой подразумевают? Это риски, которые обусловлены порядком государственного и общественно-профессионального регулирования бухгалтерского учета (риски, которые связаны с переходом на международные стандарты финансовой отчетности, с

корректировками в НК РФ и ГК РФ и т.д.). По мнению автора, они носят независимый характер, т.к. возникновение такого рода риска на локальном уровне не имеет место устранения.

И вторая группа, соответственно, внутренние риски, связанные с бухгалтерским учетом организаций и предприятий. Т.е. здесь имеется в виду риски, которые могут искажаться в информации бухгалтерии, риски применения профессионального суждения. Данная группа встречается довольно-таки часто в организациях.

Выводы:

Литература:

1. Воронцовский, А. В. Управление рисками : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / А. В. Воронцовский. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 414 с. —
2. Налоговый кодекс Российской Федерации. Ч.1 [Электронный ресурс]: федер. закон от 31.07.1998 № 117-ФЗ (ред. от 15.02.2016).

Бухгалтеры оценивают риски, которые возникают, когда записи хранятся в назначенной им области. Главный бухгалтер затем контролирует работу бухгалтера и оценивает риск искажения бухгалтерской информации и ее неправильного отражения в финансовой отчетности организации. Следовательно, риск сам по себе не является объектом учета, но поскольку риск в конечном итоге влияет на количество финансовых результатов, его можно отнести к объектам учета во всей системе управления предприятием.